

JIZZAX VOHASI AYOLLARINING QUROQCHILIK BILAN BOG'LIQ AN'ANALARI TARIXIDAN

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7406571>

Umarqulova Gulchiroy Fayzulla qizi

Ijtimoiy-gumanitar fanlar yo'nalishi (tarix) 2-kurs magistranti.

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Jizzax vohasi xotin-qizlarining quroq tikish bilan bog'liq an'analari hamda Jizzax vohasida eng ko'p qo'llanadigan quroq turlari va ularning xususiyatlari haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlari: *quroqchilik, xalq amaliy san'ati, quroq, quroq turlari: "Turna", "Ko'z", "Ulama", "Qatlama", "Tirnoq", "Quduq", "Shahmat", quroq chimildiq, mato qoldiqlari,*

O'zbek xalqi o'zining boy badiiy merosi, yuksak milliy hunarmandchiligi an'analari bilan, nafaqat, O'rta Osiyoda balki, butun dunyoda o'z o'rniga, o'z usuliga ega mamlakatdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev bejizga quyidagi fikrlarni tilga olmagan: "Bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Va men ishonaman, nasib etsa, havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz va san'atimiz ham albatta bo'ladi."¹

Quroqchilik san'ati havas qilsa arziydigan ana shunday xalq amaliy san'ati turlaridan biri hisoblanadi. Quroqchilik shunday san'atki, u qadimiy tarixga va an'anaga ega. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi kitobining XI jildida quroq haqida quyidagicha fikr yuritilgan: Quroq- mayda bo'laklardan ulab, to'plab bezak yaratish; shu usulda yasalgan bezak buyum ham quroq deb ataladi. Turli rang va shakldagi mayda mato parchalaridan buyum bezak hosil qiladi. Amaliy san'atda keng tarqalgan: ko'rpa, ko'rpacha, choyshab, so'zana, dasturxon, gilam va boshqa jihozlar qadimdan shu usulda tayyorlanib, ajoyib san'at namunalari yaratiladi.²

Qadimdan yurtimiz ayollari tomonidan quroqlarning turli xil shakllari yaratilgan va ularni qo'llab, kundalik hayotda ishlatish uchun ajoyib buyumlar tikilgan. Hech bir o'zbek xonadoni yo'qki, quroq uslubida yaratilgan amaliy san'at namunalaridan foydalanmagan bo'lsa. Xalqimiz xonadonlarida bunday buyumlarning bo'lishi va foydalanishi o'ziga xos an'ana hisoblanadi. Chunki, quroq namunalarining har biri yahshi niyat va

¹ 2017-yil 3-avgust kunidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakatimiz ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvda so'zlagan nutqidan.

² O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. XI jild. Toshkent. 2000-yil. 395-bet.

ezgu istaklar ramzidir. Masalan, qadimdan yurtimizda har bir qiz turmushga chiqishi oldidan kelinlik sepi uchun o'z qo'llari bilan quroq san'atidan foydalangan holda buyumlar tikishi lozim bo'lgan. Dono momolarimiz an'analariga ko'ra, quroq tikayotgan qiz o'z baxtini jamlayotgan hisoblanib, o'sha qiz albatta baxtli bo'lishiga ishonishgan. Shu bilan birgalikda quroq tikish jarayoni inson uchun ma'naviy ozuqa bo'lib, miyani dam oldirish xususiyatiga ega. Inson hayotini quroqdan tikilgan buyumga o'xshatsak bo'ladi, chunki insonning hayoti davomida baxtli – yorug' kunlar, ba'zan yomon- qora kunlar bilan almashadi. Shuning uchun quroq tikishda iloji boricha qora ranglardan kamroq foydalaniladi. Bugungi kunda O'zbekistonda quroqning ko'p turlari yaratilgan bo'lib, har bir viloyatning, hududning o'ziga xos quroq tikish usullari mavjud. Jizzax vohasi xotinqizlari "Turna", "Ko'z", "Ulamo", "Qatlama", "Tirnoq", "Quduq", "Shahmat" kabi turlaridan foydalanishib, beshik uchun buyumlar, poyonoz, quroq chimildiq, quroq yostiq kabi uy-ro'zg'or buyumlari tikishadi. Beshik uchun tikilayotgan quroq buyumlarining asl ma'nosi farzandlar sog'-salomat bo'lib, ya'ni har bir oilaga qiz yoki o'g'il farzandlar nasib etsin va ularga ko'z tegmasligi niyat qilinadi. G'allaorol tumani nikoh to'ylarida kelinga bir dona poyonoz, quroq chimildiq, bir dona quroq ko'rpa, o'n dona quroq yostiq va quroq bolish beriladi.³ Yana bir an'anaviy udumga ko'ra, kuyovning onasi niyat qilib 100 dan ortiq mato qiyqimlaridan to'shak tikadi. To'shakning bir chekkasiga tumorcha va to'shakning boshqa burchagiga "Qo'yning oshig'i" mahfiy ravishda tikiladi. Maqsad, ikki yoshning baxti mangu bo'lib, ular butun umr "oshiq –moshiq" bo'lishlari, baxtlari bir umrlik butun bo'lishi nazarda tutiladi. Sunnat to'ylarida es⁴a, to'y bolalarga quroqdan bir juft yostiq, to'shak hamda yasatilayotgan toy uchun xurjun, bo'yintumorlar tikiladi.

Quroqlarning barchasi shakli, bezaklariga ko'ra o'ziga hos bo'lgan ma'no, mazmunga ega bo'lsada, aslida ular barchasining tub negizida xalqimizga xos bo'lgan yagona ezgu maqsad yotadi, u ham bo'lsa momolarimiz ta'biri bilan aytganda, "yurtimiz insonlari ulashib, qurashib, farzandlari esa bir-birlari bilan quvlashib yursin". Demak, quroq yordamida yaratilgan amaliy san'at namunalari shunchaki buyum emas, balki xalqimiz ezgu maqsad va tilaklarining ramziy belgisi ham bo'lib xizmat qiladi.⁵ Shunday ezgu tilaklarga yo'g'rilgan quroq turlaridan biri bu –Parcha quroqdir. Parcha quroq – quroqning qadimiy turlaridan biri. Bu yerda bezakli va bezaksiz mato parchalaridan uyg'unlik hosil qilinganligi uchun ushbu quroq "parcha quroq" nomini olgan. Parcha quroqning bezakli qismini hosil qilishda "qush ko'zi" nomli quroq bo'lagidan foydalanilgan. Bu

³ Dala etnologik tadqiqotlari. Gavhar Razzoqova. G'allaorol tumani. Mullabuloq m. 26.05.2022.

⁴ A.V.Kasimova, N.M.Mirfayozova. To'qimachilik mahsulotlarini badiiy besash asoslari. T.:2019.84-bet.

⁵ <https://arxiv.uz/ru/documents/slaydlar/san-at/quroqchilik-san-ati-tarixi>.

usulda tikilga quroqlarga e'tibor berib qaraladigan bo'lsa, u yerdagi oq va qora mato bo'laklaridan hosil qilingan shakl qush ko'ziga qiyoslanadi. Bu shakl ramziy "ko'z tegmasin" degan ma'noni anglatadi. Quroqdagi mato parchalarini ajratib ko'rsatish uchun qora rangli tasmalardan foydalanilgan. Parcha quroq amaliy san'atda asosan ko'rpa va ko'rpachalar tayyorlashida keng qo'llanilgan. Jizzax vohasi xotin-qizlari ko'p foydalanadigan quroq turlaridan yana biri-Shahmat quroqdir Shahmat quroq – bir xil shakldagi kvadrat mato parchalarini bir biriga tartib va mahorat bilan birlashtirish natijasida hosil bo'ladigan quroq turi. Albatta, bu quroqda faqat oq va qora ranglardan foydalanilmasada asos shahmat taxtasiga qiyoslanadi. Shahmat quroq nafaqat bizning xalqimizda balki boshqa xalqlarda ham qadimdan mavjud bo'lib, bu quroq turidan foydalanilib dasturxon, ko'rpa, sumka, shuningdek, liboslar ham tikilgan. Bu quroqning tayyorlash jarayoni nisbatan oddiyroq ko'rinsada, aslida alohida mahorat va ziyraklik talab etiladi. Chunki, tayyorlanayotgan ishning muvofaqiyati ranglarni to'g'ri tanlash va o'z o'rnida foydalanishga bog'liq bo'ladi. Shahmat quroqda yorqin ranglardan foydalanilishi kishiga quvnoqlik va jo'shqinlik kayfiyatini bersa, neytral ranglarning tanlanishi esa kishiga sokinlik tuyg'usini ulasha oladi. Tasmali quroq zamonaviy quroq turlaridan biri bo'lib, kvadrat shakldagi mato bo'laklaridan tayyorlangan tasma va applikatsiyali bezaklardan foydalanilgan holda hosil qilinadi.

Tirnoqcha quroq – kvadrat shakldagi mato qirqimlariga ishlov berish orqali hosil qilinadigan, tirnoq ko'rinishidagi bo'laklarning birlashtirilib, uyg'un shaklga kelritilishi orqali tayyorlanadigan quroq turi. Quroqning bu turi yordamida buyumlar yaratish tayyorlovchidan sabr va mahorat talab qiladi. Chunki quroqdagi "tirnoqcha"lar shaklining bir xil chiqishi kompozitsiya muvofaqiyatini ta'minlashi bilan birgalikda tayyorlash jarayonida o'ta aniqlik talab qiladi. Tirnoqcha quroq ramziy "bir-birimiz bilan et-u tirnoqdek bo'laylik" degan ma'noni anglatadi. Qadimda bu quroq turidan amaliy san'atda keng foydalanilib choynak isitgich, yostiq, bosh kiyimlar uchun aksessuar va boshqa buyumlar tayyorlangan.

Tish quroq – qadimda keng foydalanilgan, ammo bugungi kunga kelib unitilib ketish arafasida bo'lgan quroq turlaridan biri. Quroqning ushbu turida mato bo'laklarini uchburchak shaklda buklab, bu shakllarni asos matoga ketma-ket tikilishi natijasida tish tasviri hosil qilinadi. Qadimdan millatimizda "tish" suqdan, yomon ko'zlardan asrovchi tumor ramzi hisoblanilgan. Shu maqsadda, yosh bolakaylar beshiklariga, uylar ostonasiga biron bir hayvon tishi "balo qazolardan asrasin" deya ramziy ma'noda osib qo'yilgan. Ushbu quroq turi yordamida tikilgan buyumlar foydalaniladigan xonadonga "ko'z tegmasin" degan maqsadda momolarimiz, onalarimiz tomonidan o'z xonadonlari va farzandlari

foydalanishi uchun mahorat bilan tikilgan va amaliy san'atda, xususan: ko'rpa, ko'rpacha, yostiq jildlar tayyorlashda keng foydalanilgan.⁶

Turna quroq – qadimgi quroq turlaridan biri bo'lib, odatda qora va oq rangli matolar uyg'unlashuvidan hosil qilinadi. Bu yerda qora rang uchib ketayotgan turnalar, oq rang musaffo osmon, quroqda qo'llanilgan boshqa xil rang matolar esa tabiatning turfa ranglari va manzaralari ramzidir. Erta bahor yoki kech kuzda turnalarning ko'kda qator-qator bo'lib uchishini barchamiz kuzatganmiz. Qadimda momolarimiz tabiatning mana shu go'zal manzarasidan ilhomlanib quroqning ushbu turini yaratishgan va ko'p asrlar davomida o'z farzandlari (chaqaloqlar beshigi, bolalar sunnat to'ylari, yosh kelin-kuyovlar sarpolari) uchun shu turna galasi misoli “ahil va hamjihat bo'lishsin” degan maqsadda ko'rpa, ko'rpacha, yostiq kabi buyumlar tayyorlashgan.

Turna quroq-2 – qadimgi “turna quroq” dan uslublashtirilgan bo'lib, asosan ikki xil rang uyg'unlidan hosil qilinadigan quroq turi. Bu yerda ham ko'kda qator bo'lib uchib ketayotgan turnalar tasvirini ko'rishingiz mumkin. Farqli tomoni shundaki quroqda “turnalar” yashil rangda ifodalangan va yanada jozibali 41 ko'rinish berish uchun oq rangli to'r matosidan uyg'unlik hosil qilingan. “Turna quroq 2” ni yaratish jarayonida o'z istagimizdan kelib chiqib boshqa ranglardan ham foydalanishimiz mumkin. Quroqning bu turi asosan turli buyum va liboslarda aksessuar sifatida foydalanishga mo'ljallangan.⁷

Quroq tikish san'ati xalqimizning nafaqat estetik did sohibi, balki isrofgarchilikka yo'l qo'ymaydigan, tejamkor va san'atga oshno qalb egasi ekanligidan dalolat beradi. Shuni a'lohida ta'kidlab o'tish joizki, xalqimiz yaratgan har bir quroq san'ati asari namunalaridagi belgilar, bezaklar va ramzlar so'zlaydi. Chunki, san'at namunalarining hech bir qismi shunchaki emas, ulardagi har bir detal va ko'rinish xalq turmush tarzi, orzu umidlari va an'alarini o'zida aks ettiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 2017-yil 3-avgust kunidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakatimiz ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvda so'zlagan nutqidan.
2. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. XI jild. Toshkent. 2000-yil. 395-bet.

⁶ S.S.Bularov.O'zbekiston xalq amaliy bezak san'ati. T.:1991.146-bet.

⁷ <http://www.hozir.org/quroqchilik-sanati-darsning-talimiy-maqsadi.html?page=6>

3. S.S.Bulatov.O'zbekiston xalq amaliy bezak san'ati. T.:1991.146-bet
4. A.V.Kasimova, N.M.Mirfayozova. To'qimachilik mahsulotlarini badiiy bezash asoslari.T.:2019.84-bet.
5. Dala etnologik tadqiqotlari. Gavhar Razzoqova. G'allaorol tumani. Mullabuloq m. 26.05.2022
6. <https://arxiv.uz/ru/documents/slaydlar/san-at/quroqchilik-san-ati-tarixi>.
7. <http://www.hozir.org/quroqchilik-sanati-darsning-talimiy-maqsadi.html?page=6>